

Н.М. ИВАНОВ, М.Ф. ФРИДМАН, М.Т. ХАСАНОВ

**Стратегическое управление талантами:
философско-экономическая концепция экологического
менеджмента***

Аннотация. В XXI в., в условиях глобализации и формирования многополярного мира с обостряющейся конкуренцией за ресурсы, проблема устойчивого развития выходит на передний план. Интенсивное антропогенное влияние высоких технологий, обусловленных переходом к Шестому технологическому укладу и сопряженных с Четвертой промышленной революцией, приводит к стремительному истощению планеты (полезных ископаемых, пресной воды, биологического многообразия и пр.). Рыночная экономика, основанная на ведении товарного хозяйства, не предусматривает такого самоограничения собственными потребностями, как в натуральном хозяйстве. Более того, она нацелена на наращивание производственных оборотов, связанных с постоянным увеличением объемов товаров и услуг. От количества проданных единиц товара зависит выручка, а следовательно, и прибыль. Однако вместе с этим очевидно, что чем больше человечество производит, тем больше оно расходует ценных ресурсов (электроэнергии, сырья, финансов, здоровья, времени и пр.). Сегодня экономика не может не ориентироваться на природосберегающие технологии, а управление не должно игнорировать экокентрический подход. Развитие искусственного интеллекта, роботизации, облачных вычислений и прочих приоритетных направлений нынешней индустрии вытесняет большое количество сотрудников стандартной квалификации с рынка труда, так как машины считают быстрее и точнее, лучше проектируют и генерируют шаблонные решения. Только талантливые люди, обладающие выдающимися, неординарными способностями, могут изменить ситуацию коренным образом. Талантливый человек выходит за пределы установленных алгоритмов. Сегодня, как никогда прежде, наиболее актуальным вопросом становится создание новой концепции экологического менеджмента, опирающейся на управление талантами. Целями настоящей статьи являются определение

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Иванов Н.М., Фридман М.Ф., Хасанов М.Т. Стратегическое управление талантами: философско-экономическая концепция экологического менеджмента // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 243—258. DOI:

и обоснование философско-экономических подходов к решению данного вопроса. Объектом исследования является развивающаяся парадигма экологического менеджмента, ориентированная на стратегию инновационного прорыва, технологического суверенитета страны и устойчивого развития планеты. В рамках работы над указанной темой использовались преимущественно теоретические методы исследования: анализ отечественного и зарубежного опыта, синтез — моделирование системы стратегического управления талантами, сравнение экспертных оценок, экстраполяция логических выводов, обобщение и систематизация проявляющихся тенденций. Результаты исследования могут быть полезны специалистам в области экономики, управления персоналом, экологического менеджмента и государственного управления.

Ключевые слова: стратегическое управление, управление талантами, инновационный прорыв, технологический суверенитет, глобализация, устойчивое развитие, экологический менеджмент.

Abstract. In the twenty-first century's multipolar, resource-competitive world, sustainable development has become paramount. The shift to the Sixth Technological Order and Fourth Industrial Revolution drives rapid depletion of minerals, fresh water, biodiversity, and other resources. A market economy focused on commodity production and ever-growing turnover intensifies this strain: revenue and profit rise only with increased units sold, consuming more raw materials, energy, finance, health, and time. To address this, economies must embrace nature-saving technologies and an ecocentric management approach. Meanwhile, advances in AI, robotics, and cloud computing displace many routine workers — only individuals with extraordinary talent can transcend algorithmic limits and drive radical change. Thus, the urgent task is to develop a new environmental-management concept grounded in strategic talent management. This article identifies and justifies the key philosophical and economic approaches to that concept. Using theoretical methods — experience analysis, system modeling, expert comparison, extrapolation, and trend synthesis — it offers insights valuable to specialists in economics, human-resources management, environmental management, and public administration.

Keywords: strategic management, talent management, innovative breakthrough, technological sovereignty, globalization, sustainable development, environmental management.

УДК 502.335
ББК 65.28-21

Введение

В настоящее время во всем мире осуществляется переход к информационному обществу, который отличается кардинальным изменением системы общественных отношений, а информация приобретает, без преувеличения, колоссальное значение. Внедрение искусственного интеллекта, аддитивных технологий, роботизации, облачных вычислений, дополненной реальности, больших данных, интернета вещей, био- и когнитивных технологий кардинально влияет на содержание и темпы стратегического развития цивилизации [1]. Цифровая трансформация, глобализация, формирование модели многополярного мира с несколькими центрами политической силы и другие прогрессирующие тенденции заставляют Россию коренным образом пересмотреть стратегические ориентиры и приоритетные направления эколого-экономического и социального развития [10]. Интенсивное истощение природных ресурсов, обусловленных рыночной экономикой с ее ожесточенной конкуренцией, сегодня ставит под удар дальнейшее существование планеты. Прежде в истории, когда человечество занималось натуральным хозяйством и деятельность людей ограничивалась их потребностями, такой проблемы не было и быть не могло. Сегодня фирма производит не просто значительно больше, но и наращивает обороты производства, исходя из очевидной необходимости удерживать и, при возможности, увеличивать свою долю на рынке, так как именно от этого во многом зависят ее выживание и эффективность [15].

Теоретические основы

В современном обществе сегодня происходят фундаментальные, стратегические изменения, затрагивающие различные сферы жизни людей — от экономики и политики до культуры и социальных отношений. Высокие технологии наглядно усиливают расслоение в социуме. Доступ к информации заметно влияет на классовую трансформацию. Данный процесс, безусловно, можно считать исторически сложившимся. Темы «маленького человека» и «лишнего человека» в русской литературе, идея «массового человека» в концепция Хосе Ортега-и-Гассета, представленная в книге «Восстание масс» [9], отражают тенденцию к стандартизации и утрате индивидуальности, собственных взглядов и некоторых предпочтений человека, превращая его тем самым в «массу». Указанное явление во многом обусловлено глобализацией и массовым распространением технологий, в особенности интернета и социальных сетей, в ходе которых массовое сознание становится все более значимым фактором, определяющим развитие современного общества и поведение

людей. Наряду с этим следует отметить, что и У. Уотсон со своей стратификацией, и Г. Стэндинг, предлагающий новые социальные классы, обращают внимание на то, что род занятий и уровень дохода, прежде всего, являются ключевыми критериями этой дифференциации.

В книге «Восстание масс» Х. Ортега-и-Гассет подробно исследует концепцию массового человека. Автор описывает ее как тип личности, характеризующийся ощущением себя частью толпы, довольством собственной неотличимостью от других [9]. «Массовый человек» не способен к созиданию, даже если обладает значительными возможностями, он плывет «по течению» своей жизни без четких ориентиров и целей, его можно сравнить в какой-то степени с избалованным ребенком, который воспринимает все блага как должное и не ценит их. Мышление массового человека отличается поверхностностью и банальностью, при этом он нередко осознает ограниченность своего мышления, но уверен, что это единственный верный способ восприятия мира. В результате такой человек зачастую навязывает свое мировоззрение окружающим, что приводит к потере индивидуальности, к ослаблению критического и проектного мышления. Таким образом, массовый человек становится жертвой высоких технологий, ускоряющих движение информации до небывалых величин. Угроза потерять работу для этих людей становится абсолютно очевидной и прогнозируемой. Со стандартными решениями гораздо лучше справляются машина, программа, искусственный интеллект, действующие по определенному, заложенному алгоритму. Пока ИИ не обладает волей, человек остается нужным, но подопытные эксперименты могут быть весьма небезопасными. Сегодня можно с уверенностью сказать, что массовый человек не является «героем нашего времени»: уж очень он уязвим, и обозримое будущее его весьма туманно.

Данное обстоятельство указывает на высокую степень актуальности проблемы субъектности в разработке, принятии, оценке, реализации и продвижении стратегических решений [2]. Общество потребления расширило зону комфорта современного человека, успехи медицины, валеологии, государственной социальной политики и бытового обслуживания населения привели к тому, что люди стали жить значительно дольше, при этом продление жизни сопряжено с пролонгацией их активности, что позволяет возрастным людям продолжать работу на своих должностях с учетом их опыта, авторитета и формального статуса. Несомненно, указанный феномен требует осмысления и изучения, однако очевидно, что молодежь, которая истари была призвана заботиться о стариках, сегодня, напротив, нуждается в опеке и поддержке последних. Так, например, молодой человек, получивший базовое образование и

имеющий устойчивую мотивацию к профессиональному росту и карьерным достижениям, испытывает сложность с тем, что в силу названных выше обстоятельств ротация кадров ощутимо замедляется. Более того, рассматриваемая проблема осложняется еще и тем, что роботы, искусственный интеллект и другие высокие технологии вытесняют работников с их рабочих мест, представляя нередко более рентабельную альтернативу. Именно поэтому на первый план выходит человек с неординарными способностями — талантливый человек [7].

Как известно, о происхождении таланта спорят давно. Кто-то полагает, что это проявление врожденных задатков, кто-то считает это влиянием социокультурной среды, кто-то — результатом тяжелого труда, кто-то — осознанием собственного предназначения. Скорее всего, каждая из указанных позиций по-своему верна. В любом случае данный вопрос требует дальнейших обстоятельных междисциплинарных исследований философов, психологов, педагогов, физиологов и других специалистов.

Вместе с этим возникает закономерный вопрос о том, какую должна быть политика современного государства в части управления талантами с учетом заявленных тенденций. Вопрос непростой. Кто такие таланты, как они формируются, как диагностируются, как существуют, как функционируют, как ими управлять — эти и многие вопросы существенно расширяют проблемное поле и усложняют поиск решений [4].

Х. Ортега-и-Гассет подчеркивает, что массовый человек — это человек, «закупоривший свою душу». Автор описывает человека, который не стремится к развитию и самосовершенствованию [9]. Он живет в эпоху комфорта, когда для обеспечения базовых потребностей не нужно прилагать больших усилий, это потребительство становится смыслом его существования. Человек начинает воспринимать комфорт как свое неотъемлемое право, не задумываясь о том, что за этим стоит труд других людей. Привыкнув к удобствам, он старается избегать всего, что требует умственных усилий, и согласен довольствоваться определенными стереотипами и стандартами, однако это не означает, что он глуп, ситуация складывается наоборот. Умственные способности массового человека возросли, и его возможности стали шире, но стоит заметить, что все равно это не приносит ему «пользы» так таковой. Небывалый рост скорости движения информации, с одной стороны, и необходимость свободно ориентироваться в интенсивных изменениях — с другой, способствуют формированию так называемого клипового мышления, точнее — клипового сознания. Сегодня и в образовании наблюдается аналогичная тенденция, когда узкий компетентностный подход вытесняет исторически оправданную, традиционную фундаментальную основу подготовки

гражданина и профессионала. Сегодня мы видим, что одаренность человека открывается во многом не благодаря системе образования, а, скорее, вопреки ей. Именно поэтому на передний план выходят вопросы стратегического управления талантами, особенно это актуально для решения глобальных проблем современности, задач устойчивого развития, ядром которых является экологическая повестка.

Стратегическое управление, будучи целенаправленным процессом организации возникновения желаемого образа будущего на практике, предполагает особенное широкоформатное, масштабное, системное мышление и, более того, наличие редкой способности у руководителя — генерировать или обладать стратегическим видением, проектным воображением, созидательной интуицией. Лидер должен быть убедительным, чтобы вести за собой, а для этого ему требуется видеть то, чего не видят другие, — конечный пункт реализации проекта, довольно подробный результат, для получения которого стратег запускает своим решением соответствующий поток событий. Это чрезвычайно сложно, потому что таким образом происходит не организация какого-то процесса, состоящего из более или менее внятных этапов и участников, а трансформация среды, условия и принципы которой далеко не всегда очевидны [6].

Названные редкие качества предполагают наличие у руководителя управленческого таланта. Безусловно, практически любого адекватного человека можно научить основам логики, риторики, менеджмента и пр., но научить человека стратегическому видению, видимо, крайне непросто. Уникальное сочетание логики и интуиции, объективного мировосприятия и творческого воображения, созидательной целеустремленности и ответственного отношения, по всей вероятности, представляет собой совокупный результат образования, опыта и ощущения собственного предназначения [3].

Искусственный интеллект, программируемый человеком, наверняка сможет составить ощутимую конкуренцию работникам со средними и минимальными интеллектуальными способностями, чье мышление большей частью носит репродуктивный характер, оно ориентируется на копирование, подражание, имитацию существующих образцов рефлексии, отношения, деятельности [17].

По-настоящему креативный человек мыслит иначе. Здесь, пожалуй, было бы уместно вспомнить знаменитое и весьма неожиданное определение личности отечественного ученого В.В. Налимова: «Личность — это спонтанность. Спонтанность — это открытость вселенской

потенциальности. Способность попадать в резонанс с ней». Как известно, еще великий древнегреческий философ Платон говорил, что все идеи уже существуют в этом мире, их просто надо припомнить.

И, действительно, в настоящее время очень важно озаботиться государственной кадровой политикой вопросами, от которых напрямую зависит национальный, в том числе и технологический, суверенитет страны, без которых инновационный прорыв ни в экономике, ни в международных отношениях невозможен [11; 16].

Практические аспекты

Сегодня в нашей стране довольно успешно реализуется широкий ряд национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь» (расширение проекта «Здравоохранение»); «Семья» (расширение проекта «Демография»); «Молодежь и дети»; «Кадры»; «Инфраструктура для жизни»; «Эффективная транспортная система»; «Экологическое благополучие»; «Эффективная и конкурентная экономика»; «Туризм и гостеприимство»; «Международная кооперация и экспорт»; «Экономика данных и цифровая трансформация государства»; «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»; «Средства производства и автоматизации»; «Новые материалы и химия»; «Транспортная мобильность»; «Новые технологии сбережения здоровья»; «Беспилотные авиационные системы», а в апреле 2025 г. начинается реализация нацпроекта «Биоэкономика». Каждый из перечисленных нацпроектов в полной мере отражает позицию действующей власти, указывает на важность и значимость любого из названных направлений, однако, как говорят военнослужащие: «Каждая победа достигается ногами солдата».

Исходя из этого, следуют вопросы: кто способен быть лидером каждого из заявленных нацпроектов, не требуется ли пересмотреть наши подходы к отбору разработчиков, оценщиков, администраторов и промоутеров этих ключевых направлений государственной политики? Кто, где и как должен заниматься подготовкой талантливых стратегов? Сегодня, к сожалению, надо констатировать, что высшее и последипломное образование сильно просело. Поступление по результатам единого экзамена, обучение по стандарту, аттестация по тестам, усеченные практики и выщербленные теоретические курсы, отсутствие профотбора и многие другие препятствия не дают возможности ни для полноценного фундаментального системного образования, ни для формирования устойчивой гражданской позиции, ни для укрепления профессионального сознания. А между тем, если всерьез задуматься о содержании этих нацпроектов, так или иначе они связаны с экологической повесткой — с организацией среды обитания человека в частности и общества в целом. Что, если не

экологический менеджмент, должно стать основой государственной стратегии сегодня? Естественно, понятие «экологический менеджмент» мы не сужаем до реализации стандартов ISO 14000, мы говорим принципиально о том, что без решения экологического вопроса, имеющего стратегический характер, решение экономических и прочих проблем не обеспечит ни устойчивого развития планете, ни национального суверенитета стране.

Именно поэтому в XXI в. роль интеллектуального лидерства стремительно возрастает [12]. Несомненно, своевременные обобщение и систематизация больших данных — это довольно важные факторы в принятии тактических решений, стратегические же решения нацелены на то, чего еще в реальности нет, поэтому указанный подход далеко не всегда применим и тем более эффективен для реализации долгосрочных масштабных проектов, и требуется уделять вопросам стратегического управления талантами первостепенное значение: нужны ранний отбор по интеллектуальным способностям, а также организация специального обучения, опирающегося на развитие логики, интуиции, воображения и глубокое освоение фундаментальных научных дисциплин. Особое внимание следует уделить изучению обстоятельств, при которых массовый человек перестает быть таковым, обретает собственные индивидуальность и значимость, которые могут раскрыться как раз при уходе от мелкотемья тактических стандартизованных решений.

Наверное, не вызывает сомнения мысль о том, что сложившаяся в мире ситуация с эскалацией глобальных проблем требует креативного подхода, а следовательно, возникает острая необходимость в допуске талантливых людей к разработке и принятию таких судьбоносных решений [5; 13]. При этом надо отметить, что речь идет не только о талантливых управленцах, но и о талантливых ученых, инженерах, педагогах, политиках, юристах и т. п. Система образования должна уйти от реализации стандартов в обучении нестандартно мыслящих школьников и студентов. Диагностика, развитие, поддержка и сопровождение одаренности должны стать приоритетной государственной задачей.

Отдельно следует обратить внимание на государственную и корпоративную кадровую политику. Это тоже вопрос не из простых. Очень важно, чтобы талантливые люди могли самореализовываться в своей стране, в своем регионе, в своей отрасли, в своей организации. Если этого не будет, результат очевиден — они уйдут, уедут, перейдут на сторону конкурента, а то и врага, как бы это высокопарно ни звучало. Талант — это скалярная величина, а служба — векторная. Решение этой проблемы требует внятной артикуляции указанного тезиса и в политическом, и в юридическом смыслах.

Чтобы работать с талантливыми людьми, вероятно, надо быть самому талантливым человеком, иначе очень сложно. Причем сложно все: и их поведение, и их взгляды, и их язык — все кажется странным, непонятным, а иногда даже неприемлемым. С ними трудно. Они очень разные. Разные таланты по-разному проявляются у разных людей. Проблема диагностики, отбора и привлечения талантливых работников довольно плохо изучена. Как их удерживать, как способствовать их развитию, как мотивировать — не всегда понятно. По всей видимости, действительно, наряду с природными задатками есть и осознание собственной миссии, предназначения, смысла, долга, преодолевающих существующие ограничения и возникающие стереотипы для достижения каких-то глубинных установок, о которых мы пока можем только догадываться.

В управлении персоналом или, как сейчас принято, в управлении человеческими ресурсами работу с талантами доверяют далеко не любому специалисту. Несмотря на то, что службы персонала сегодня становятся одним из ключевых инструментов развития компаний, они уже давно не ограничиваются одним только кадровым учетом, их деятельность широко интегрирована в управление компанией. Так, например, сейчас HR-службы активно участвуют в разработке бизнес-стратегии, формируют корпоративную культуру, находят и способствуют удержанию талантливых сотрудников.

Сегодня работодатели сталкиваются с новыми вызовами, обусловленными обострением международного противоборства, внедрением инновационных технологий и трансформацией системы общественных отношений, что, безусловно, влияет на изменение запросов сотрудников, рост конкуренции за таланты и внедрение современных методов хэдхантинга.

Службы управления персоналом занимаются очень важной работой в любой компании, так как они отвечают за сотрудников, которые являются главным ресурсом организации. Их цель — обеспечить, чтобы люди эффективно выполняли свои задачи, росли профессионально и приносили пользу компании. Социальная ответственность бизнеса, будучи модным трендом, наглядно иллюстрирует возникающее осознание предпринимательским сообществом необходимости участвовать в организации и гармонизации среды. Отрадно отметить, что бизнес ощущает себя субъектом не только в рыночных отношениях, но и в процессах государственного строительства, в решении глобальных проблем устойчивого развития.

Большой популярностью сейчас пользуется так называемая ESG-стратегия (environmental, social, governance), представляющая собой совокупность принципов и подходов к ведению бизнеса, обеспечивающих «внимательное отношение к окружающей среде» (environment), «социальная ответственность по отношению к работникам и клиентам» (social) и «ответственное корпоративное управление» (governance). Реализация указанной концепции призвана способствовать рациональному использованию природных ресурсов; снижению риска уничтожения биологического многообразия; укреплению гендерного равенства; борьбе с изменениями климата, с бедностью и голодом [7].

Наряду со своей текущей работой (кадровый учет, набор, оценка и развитие персонала и др.) сейчас HR-службы активно используют новые подходы и технологии, чтобы сделать управление персоналом более эффективным и современным. Одной из главных тенденций является цифровизация. Многие компании внедряют автоматизированные системы управления персоналом (HRIS), например такие, как SAP или 1С, которые помогают автоматизировать рутинные процессы, например: расчет заработной платы, учет рабочего времени или ведение личных дел сотрудников. Это позволяет кадровикам сосредоточиваться на стратегических задачах. Еще одной очень важной технологией стало использование искусственного интеллекта и больших данных. Например, ИИ помогает в подборе персонала: программы анализируют резюме, определяют, насколько кандидат соответствует требованиям, и даже проводят первичные собеседования в формате чат-ботов [18]. Все это позволяет службе персонала собирать и анализировать информацию о сотрудниках, прогнозировать движение кадров и оценивать эффективность различных программ. Гибкие форматы работы тоже стали невероятно значимой частью современных HR-подходов. После пандемии многие компании внедрили удаленную или гибридную занятость. Для управления такими командами кадровики используют платформы для совместной работы, такие как Яндекс Телемост, Zoom или Microsoft Teams. Эти инструменты помогают сотрудникам оставаться на связи и эффективно работать, независимо от того, где они находятся. Важным направлением стало внедрение электронного обучения. Онлайн-курсы, вебинары и образовательные платформы, такие как Нетология или Skillbox, позволяют сотрудникам учиться в удобное время и в своем темпе. Компании также создают собственные корпоративные университеты с внутренними программами обучения (например, в СБЕРе). Вместе с этим становится заметно, что персонализированный подход в управлении человеческими ресурсами набирает популярность. С помощью технологий анализируется, что именно мотивирует каждого сотрудника, какие навыки ему

нужно развивать, и на основе этого составляются индивидуальные планы развития. Вместе с этим широко распространены программы, направленные на развитие мягких навыков («softskills»), таких как управление временем, коммуникация и стрессоустойчивость. Это связано с тем, что многие компании поняли, что успех зависит не только от профессиональных навыков, но и от способности сотрудников эффективно взаимодействовать друг с другом. Надо отметить, что современные HR-технологии развиваются в контексте цифровизации, гибкости и персонализации, что помогает компаниям адаптироваться к новым условиям и создавать комфортные условия для своих сотрудников. Несомненно, проводится большая работа, но тут же возникает вопрос о том, как перечисленные меры способствуют привлечению и закреплению талантов на производстве, что из этих подходов можно взять на вооружение для стратегического управления талантами.

Известно, что в зарубежных компаниях названные подходы внедряются давно и довольно системно. Например, в Google и Microsoft активно используют искусственный интеллект для отбора кандидатов и прогнозирования их успеха на работе. Там также развиты платформы для онлайн-обучения, такие как Coursera, например. Сотрудники могут учиться в удобное время, а работодатели видят, как это обучение влияет на их навыки. Еще одна важная часть — гибкие графики работы. В США и Европе это уже привычное дело: люди сами решают, когда и где им работать, а главное — результат. Любопытно, что либеральный стиль управления зачастую оправдан и даже эффективен именно в работе с талантами, занятыми деятельностью, к которой они расположены. В русском языке прилагательное «талантливый» часто используется в качестве похвалы, поэтому подспудно многие люди хотят иметь к этому отношению, ощущают в себе и даже открыто демонстрируют окружающим свои таланты, нередко путая их с по-настоящему выдающимися способностями.

В европейских странах, таких как Германия, HR-службы тесно работают с университетами и колледжами (например, дуальная система). Например, студент может одновременно учиться и работать в компании. Такой подход помогает готовить специалистов, которые сразу знают, что делать на практике. А в таких компаниях, как IKEA, HR-специалисты еще и занимаются актуальными сейчас вопросами экологии, равенства и здоровья сотрудников — это часть их общей стратегии и корпоративной культуры.

В России современные HR-тенденции тоже начинают развиваться, но не так быстро. В крупных компаниях, например в СБЕРе или Яндексe, уже используют искусственный интеллект, автоматизацию и

онлайн-обучение. У них есть собственные платформы, где сотрудники учатся новому, повышают квалификацию и даже планируют свою карьеру. Такие технологии особенно помогают в регионах, где трудно организовать очные тренинги. Несомненно, данные меры — это первый шаг навстречу экологическому благополучию, это необходимость экономики оставаться конкурентоспособной, но можно ли «алгеброй проверить гармонию», математически вычислить талант, этот вопрос пока остается открытым.

Говоря о международной серии стандартов ISO 14000 как о действенном инструменте контроля за снижением антропогенного воздействия бизнеса и производства на окружающую среду, следует отметить, что рассматриваемый подход носит добровольный характер, а это значит, что сначала нужно сформировать экологическое сознание, причем и индивидуальное, и общественное. Современный человек должен понимать важность и необходимость осознанного активного участия в решении указанных проблем [8].

Заключение

Стандарты ISO 14000, нацеленные на эффективное управление экологическими рисками на производстве, сохранение биологического многообразия планеты, создание безопасной окружающей природной среды для потомков, требуют пристального внимания к пересмотру стратегических ориентиров и приоритетных направлений в области модернизации экологического образования в России и мире, а для этого необходимо значительно переработать принципы государственной экологической политики, вслед за которыми изменятся и корпоративные подходы в этой части. Вопросы экологического менеджмента — стратегические, они связаны с выбором направления и логикой преобразования системы общественных отношений, поэтому очень важно к разработке корпоративной экологической политики, программы экологического менеджмента, экологическим мониторингу, экспертизе и аудиту допускать наиболее талантливых сотрудников, выдающиеся способности которых будут очевидны и объективно оценены [14]. При этом способности должны охватывать очень широкое предметное поле, затрагивающее одновременно несколько научно-практических сфер: экономику, экологию, культуру, менеджмент, психологию, химию, физику, биологию, юриспруденцию, технологию и др. Это объясняется тем, что экология приобретает в нынешнее время очень важное значение и, по сути, в какой-то мере становится философией XXI в., так как определяет смысл существования цивилизации в целом и каждого индивида в отдельности. Политики и управленцы сегодня не могут не быть экологами,

т. е. не учитывать экологические ценности и приоритеты в принятии управленческих и политических, особенно стратегических, решений. Литература

1. *Бехманн Г.* Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний: Монография / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского [и др.]. М.: Логос, 2020. 248 с.

2. Бизнес-модели компаний и устойчивое развитие: Монография / Е.М. Каз, И.В. Краковецкая, Е.В. Нехода, Н.А. Редчикова. Томск: ТГУ, 2020. 214 с.

3. *Богданова О.Н., Фридман М.Ф.* Образовательные ресурсы экологического менеджмента в контексте управления талантами // Экономика и экологический менеджмент. 2022. № 1 (48). С. 112—119.

4. *Богданова О.Н., Фридман М.Ф.* Особенности управления талантами в условиях реализации принципов экологического менеджмента // Бизнес, власть и общество: философско-экономические основания стратегического управления: Монография / Под ред. М.Ф. Фридмана. Электронное издание. М.: Перо, 2025. С. 246—264.

5. *Брче М.А., Омельченко И.Н., Шааб А.* Устойчивое развитие: механизмы реализации: Монография. М.: МГТУ им. Баумана, 2020. 172 с.

6. Глобализация. Общество. Личность: Монография / Г. Цитен, С.Р. Дворецкая, М.В. Дружинина, И.В. Ершова. Архангельск: САФУ, 2014. 194 с.

7. *Измайлов М.К., Пупенцова С.В.* Формирование интеллектуальной среды взаимодействия бизнеса и государственных органов управления в реализации концепции ESG // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика и экологический менеджмент. 2022. № 3. С. 147—155.

8. *Морозова Е.Н.* Экологический менеджмент как основа для обновления компании: Монография / Е.Н. Морозова, В.А. Антропов, М.А. Журавская; под ред. В.А. Антропова, Е.Н. Морозовой. Екатеринбург, 2019. 125 с.

9. *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс: Сборник / Пер. с исп. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 509 с.

10. *Тузиков А.Р., Зинурова Р.И.* Социология таланта. Казань: КНИТУ, 2022. 96 с.

11. Управление талантами: дайджест: Сборник научных трудов / В.С. Катъкало, С.В. Киселев, М.В. Иванющенко [и др.]; под ред. В.С. Катъкало, М.В. Иванющенко. М.: Высшая школа экономики, 2023. 112 с.

12. Управление талантами и трансформация корпоративной культуры: Материалы Международной конференции «HR-тренд 2015: управление талантами и трансформация корпоративной культуры» (13—14 ноября 2015 г., г. Томск) / Под ред. О.Б. Алексеева [и др.]. Томск: ТГУ, 2016. 244 с.

13. Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений: Монография / М.Ю. Евсин, И.В. Измалкова, Т.Ю. Исмаилова [и др.]; под общ. ред. Н.Н. Нестеровой, О.Ю. Смысловой. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2023. 106 с.

14. *Филипченко А.Д., Фридман М.Ф.* Философско-экономический контекст формирования экологического сознания // Бизнес, власть и общество: философско-экономические основания стратегического управления: Монография / Под ред. М.Ф. Фридмана. Электронное издание. М.: Перо, 2025. С. 229—246.

15. *Фридман М.Ф.* Глобальная эколого-экономическая политика: стратегическое управление в условиях трансформации экономической среды // Социальные и гуманитарные знания. 2022. Т. 8. № 1. С. 44—55.

16. *Фридман М.Ф.* Экологический подход к стратегическому управлению кадровым обеспечением инновационного прорыва в условиях трансформации экономической среды // Экономика и экологический менеджмент. 2021. № 2 (45). С. 55—61.

17. *Фридман М.Ф.* Эколого-экономическая концепция инновационного прорыва: теоретико-методологические основы государственной кадровой политики // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2021. № 3. Т. 10. С. 5—13.

18. Цифровые технологии и устойчивое развитие региона: Монография / Под ред. О.Л. Некрасовой. Донецк: ДонГУ, 2024. 311 с.

References

1. *Bekhmann G.* Sovremennoe obshchestvo: obshchestvo riska, informacionnoe obshchestvo, obshchestvo znaniy: Monografiya / Per. s nem. A.YU. Antonovskogo [i dr.]. M.: Logos, 2020. 248 s.

2. *Biznes-modeli kompanij i ustojchivoe razvitie: Monografiya / E.M. Kaz, I.V. Krakoveckaya, E.V. Nekhoda, N.A. Redchikova.* Tomsk: TGU, 2020. 214 s.

3. *Bogdanova O.N., Fridman M.F.* Obrazovatel'nye resursy ekologicheskogo menedzhmenta v kontekste upravleniya talantami // Ekonomika i ekologicheskij menedzhment. 2022. № 1 (48). S. 112—119.

4. *Bogdanova O.N., Fridman M.F.* Osobennosti upravleniya talantami v usloviyah realizacii principov ekologicheskogo menedzhmenta //

Biznes, vlast' i obshchestvo: filosofsko-ekonomicheskie osnovaniya strategicheskogo upravleniya: Monografiya / Pod red. M.F. Fridmana. Elektronnoe izdanie. M.: Pero, 2025. S. 246—264.

5. *Brche M.A., Omel'chenko I.N., SHaab A.* Ustojchivoe razvitie: mekhanizmy realizacii: Monografiya. M.: MGTU im. Baumana, 2020. 172 s.

6. Globalizaciya. Obshchestvo. Lichnost': Monografiya / G. Citen, S.R. Dvoreckaya, M.V. Druzhinina, I.V. Ershova. Arhangel'sk: SAFU, 2014. 194 s.

7. *Izmajlov M.K., Pupencova S.V.* Formirovanie intellektual'noj sredy vzaimodejstviya biznesa i gosudarstvennyh organov upravleniya v realizacii koncepcii ESG // Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Ser. Ekonomika i ekologicheskij menedzhment. 2022. № 3. S. 147—155.

8. *Morozova E.N.* Ekologicheskij menedzhment kak osnova dlya obnovleniya kompanii: Monografiya / E.N. Morozova, V.A. Antropov, M.A. ZHuravskaya; pod red. V.A. Antropova, E.N. Morozovoj. Ekaterinburg, 2019. 125 s.

9. *Ortega-i-Gasset H.* Vosstanie mass: Sbornik / Per. s isp. M.: OOO «Izdatel'stvo AST», 2002. 509 s.

10. *Tuzikov A.R., Zinurova R.I.* Sociologiya talanta. Kazan': KNITU, 2022. 96 s.

11. Upravlenie talantami: dajdzhest: Sbornik nauchnyh trudov / V.S. Kat'kalo, S.V. Kiselev, M.V. Ivanyushchenkova [i dr.]; pod red. V.S. Kat'kalo, M.V. Ivanyushchenkovej. M.: Vysshaya shkola ekonomiki, 2023. 112 s.

12. Upravlenie talantami i transformaciya korporativnoj kul'tury: Materialy Mezhdunarodnoj konferencii «HR-trend 2015: upravlenie talantami i transformaciya korporativnoj kul'tury» (13—14 noyabrya 2015 g., g. Tomsk) / Pod red. O.B. Alekseeva [i dr.]. Tomsk: TGU, 2016. 244 s.

13. Ustojchivoe razvitie Rossii v usloviyah global'nyh izmenenij: Monografiya / M.YU. Evsin, I.V. Izmalkova, T.YU. Ismajlova [i dr.]; pod obshch. red. N.N. Nesterovoj, O.YU. Smyslovoj. Tambov: TGU im. G.R. Derzhavina, 2023. 106 s.

14. *Filipchenko A.D., Fridman M.F.* Filosofsko-ekonomicheskij kontekst formirovaniya ekologicheskogo soznaniya // Biznes, vlast' i obshchestvo: filosofsko-ekonomicheskie osnovaniya strategicheskogo upravleniya: Monografiya / Pod red. M.F. Fridmana. Elektronnoe izdanie. M.: Pero, 2025. S. 229—246.

15. *Fridman M.F.* Global'naya ekologo-ekonomicheskaya politika: strategicheskoe upravlenie v usloviyah transformacii ekonomicheskoy sredy // Social'nye i gumanitarnye znaniya. 2022. T. 8. № 1. S. 44—55.

16. *Fridman M.F.* Ekologicheskij podhod k strategicheskomu upravleniyu kadrovym obespecheniem innovacionnogo proryva v usloviyah transformacii ekonomicheskoj sredy // *Ekonomika i ekologicheskij menedzhment*. 2021. № 2 (45). S. 55—61.

17. *Fridman M.F.* Ekologo-ekonomicheskaya koncepciya innovacionnogo proryva: teoretiko-metodologicheskie osnovy gosudarstvennoj kadrovoj politiki // *Upravlenie personalom i intellektual'nymi resursami v Rossii*. 2021. № 3. Т. 10. S. 5—13.

18. *Cifrovye tekhnologii i ustojchivoe razvitie regiona: Monografiya / Pod red. O.L. Nekrasovoj.* Doneck: DonGU, 2024. 311 s.

И.Б. КОНЮХОВ, Н.А. ЧЕРНЫХ, С.В. КРЫЛОВ

О моделях зрелости раздельного учета*

Аннотация. Авторы предлагают рассмотреть раздельный учет по контрактам государственного оборонного заказа (ГОЗ) в качестве объекта оценки зрелости. Цель анализа зрелости — помочь предприятию определить, как улучшить бизнес-процессы, провести мероприятия по усовершенствованию и повышению их эффективности. Чем более зрелый раздельный учет, тем более результативно и эффективно он функционирует. Раздельный учет выполняет дескриптивную, предиктивную, диагностическую и прескриптивную функции. Чем больше функций выполняет раздельный учет, тем выше уровень его зрелости. Авторы предлагают модель зрелости раздельного учета в зависимости от уровня развития методологии учета, степени его автоматизации, места раздельного учета во внутренней среде предприятия и системе управления. Также предложены схема влияния уровня зрелости процессов, поставляющих информацию для процесса раздельного учета, на результат обработки информации в зависимости от уровня зрелости раздельного учета; а также схема влияния уровня зрелости процессов, потребляющих информацию раздельного учета, на использование информации в зависимости от уровня зрелости раздельного учета. Кроме того, авторами предлагается использовать известную в психологии модель изменений Вирджинии Сатир применительно к раздельному учету.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Конюхов И.Б., Черных Н.А., Крылов С.В. О моделях зрелости раздельного учета // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 258—269. DOI: